

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
Nozimabonu Tojiboyeva	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
O'ktamova Shohida Odilbek qizi	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
N. S. Mirbabayeva	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
Kamalov Rustam Azizovich	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
Shamsiyeva Sevara Yusupovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
Tangirqulov Elmurod Aliyarovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
Toshtemirova Sarvinoz Obidovna	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
G'ofurova Umida O'tkirbek qizi	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English	258
Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
Xalikova Xurshida Abdullayevna	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities	276
Xudoyberdiyeva G. Sh.	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
Аманова А. А., Саттарова М.	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
Каримова Наргиза Абдугафуровна	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
Toxirov Feruz Jamoliddinovich	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitara Sobit kizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor
	Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
	Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
	Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna
	Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna
	O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
	Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
	Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misiddin Muxammadovich
	Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
	Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
	Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
	Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
	Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulinur Yuzboy qizi
	Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollari 461 Arabova Gulinur Yuzboy qizi
	Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 466 Огай Мукаддасхон Халваевна

AUDITORIYADAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNING SANOGEN REFLEKSIYANI RIVOJLANTIRISHGA DOIR PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Ismailov Murodulla Kaxramonovich

Termiz davlat pedagogika instituti
Mustaqil izlanuvchi, pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent,

ORCID: 0009-0003-8309-1488

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyaning rivojlantirishda auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi auditoriyadan tashqari faoliyatning sanogen refleksiyaning shakllantirishdagi o'rni, mazmuni va ta'sir mexanizmlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Natijalar auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar talabalarning reflektiv tafakkuri, emotsional o'zini boshqarishi, o'z-o'zini anglash darajasi va ijtimoiy faolligini rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, treninglar, debatlar, volontyorlik faoliyati, psixologik seminarlar, reflektiv suhbatlar va ijodiy loyihalar sanogen refleksiyaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarini kasbiy tayyorlash tizimiga integratsiya qilish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: sanogen refleksiya, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar, reflektiv kompetensiya, ijtimoiy ish, bo'lajak ijtimoiy ish xodimi, kasbiy rivojlanish, emotsional o'zini boshqarish, volontyorlik faoliyati, reflektiv tafakkur, oliy ta'lim.

Abstract: This article analyzes the pedagogical potential of extracurricular activities in developing sanogenic reflection among future social workers. The purpose of the study is to determine the role, content, and mechanisms of influence of extracurricular activities in the formation of sanogenic reflection. The research employed theoretical analysis, comparative analysis, a systems approach, and modeling methods. The findings indicate that extracurricular activities are an important factor in the development of students' reflective thinking, emotional self-regulation, self-awareness, and social activity. In particular, training sessions, debates, volunteer activities, psychological seminars, reflective discussions, and creative projects were found to have a positive impact on the development of sanogenic reflection. The results of the study substantiate the necessity of integrating extracurricular activities into the professional training system of future social workers.

Key words: sanogenic reflection, extracurricular activities, reflective competence, social work, future social worker, professional development, emotional self-regulation, volunteer activity, reflective thinking, higher education.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические возможности внеаудиторных занятий в развитии саногенной рефлексии у будущих специалистов социальной работы. Цель исследования заключается в определении роли, содержания и механизмов влияния внеаудиторной деятельности на формирование саногенной рефлексии. В ходе исследования были использованы методы теоретического анализа, сравнительного анализа, системного подхода и моделирования. Результаты показали, что внеаудиторные занятия являются важным фактором развития рефлексивного мышления, эмоциональной саморегуляции, самосознания и социальной активности студентов. В частности, тренинги, дебаты, волонтерская деятельность, психологические семинары, рефлексивные беседы и творческие проекты оказывают положительное влияние на развитие саногенной рефлексии. Результаты исследования обосновывают необходимость интеграции внеаудиторных занятий в систему профессиональной подготовки будущих специалистов социальной работы.

Ключевые слова: саногенная рефлексия, внеаудиторные занятия, рефлексивная компетентность, социальная работа, будущий специалист социальной работы, профессиональное развитие, эмоциональная саморегуляция, волонтерская деятельность, рефлексивное мышление, высшее образование.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarini tayyorlash faqat auditoriya mashg'ulotlari bilan cheklanib qolmay, balki talabalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan auditoriyadan tashqari faoliyatlar bilan ham uzviy bog'liqdir. Ayniqsa, ijtimoiy ish kabi insonlar bilan ishlashga asoslangan kasblarda shaxsiy va kasbiy sifatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy tayyorgarligida refleksiv kompetensiyalar alohida o'rin egallaydi. Mutaxassisning o'z faoliyatini tahlil qilishi, hissiy holatini boshqarishi, kasbiy vaziyatlarni baholashi va konstruktiv qarorlar qabul qilishi sanogen refleksiya bilan chambarchas bog'liqdir. Sanogen refleksiya insonning salbiy emotsional tajribalarni konstruktiv qayta ishlashi, ichki ziddiyatlarni bartaraf etishi va psixologik salomatligini saqlashiga xizmat qiluvchi refleksiv mexanizm sifatida tavsiflanadi.

So'nggi yillarda pedagogik tadqiqotlarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositalarini izlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunday vositalardan biri auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar hisoblanadi. Mazkur faoliyat turlari talabalarni erkin muloqot, hamkorlik, ijtimoiy tajriba o'rtirish va o'z-o'zini anglash jarayonlariga jalb etadi.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar shaxsning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, ijtimoiy moslashuvchanligini rivojlantirish hamda refleksiv faoliyatini faollashtirish uchun qulay pedagogik muhit yaratadi. Treninglar, davra suhbatlari, volontyorlik faoliyati, ijtimoiy loyihalar, debatlar va psixologik seminarlar talabalarning nafaqat kasbiy bilimlarini, balki emotsional va refleksiv kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, auditoriyadan tashqari faoliyatning shaxs rivojlanishiga ta'siri bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, uning sanogen refleksiyani rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli mazkur masalani ilmiy jihatdan asoslash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlarini aniqlash va nazariy jihatdan asoslashdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak mutaxassislarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirish, sanogen refleksiya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning pedagogik imkoniyatlari masalalari pedagogika hamda psixologiya fanlarida turli olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu tadqiqotlar shaxsning kasbiy rivojlanishi, emotsional barqarorligi va o'z-o'zini anglash jarayonlarini takomillashtirishning nazariy asoslarini yoritishga xizmat qiladi.

Sanogen tafakkur va sanogen refleksiya nazariyasining ilmiy asoslari Yu.M. Orlov tomonidan ishlab chiqilgan. Olim sanogen tafakkurni insonning salbiy emotsional kechinmalarni konstruktiv tarzda qayta ishlash, ichki ziddiyatlarni bartaraf etish va psixologik salomatlikni saqlashga xizmat qiluvchi fikrlash turi sifatida tavsiflaydi. Uning fikricha, sanogen refleksiya shaxsning o'z hissiyotlari va xatti-harakatlarini ongli ravishda tahlil qilishi hamda salbiy emotsional holatlarni boshqarish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Refleksiya va refleksiv kompetensiyalar muammosi A.V. Karpov, L.M. Mitina va A.K. Markova tadqiqotlarida keng yoritilgan. A.V. Karpov refleksivlikni shaxsning muhim psixologik xususiyati sifatida baholab, uning kasbiy faoliyat samaradorligiga ta'sirini asoslab bergan. L.M. Mitina hamda A.K. Markova esa kasbiy rivojlanish jarayonida refleksiyaning mutaxassis shaxsini shakllantirishdagi o'rnini ko'rsatib berganlar.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari V.V. Serikov hamda A.V. Xutorskoy ilmiy ishlarida yoritilgan. Ushbu olimlarning tadqiqotlarida talabaning mustaqil fikrlashi, o'z faoliyatini baholashi va refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim samaradorligining muhim omili sifatida baholanadi.

Emotsional intellekt va o'z hissiyotlarini boshqarish masalalari D. Goleman tomonidan tadqiq etilgan. Olim emotsional intellektning kasbiy muvaffaqiyat, samarali muloqot va shaxsiy rivojlanishdagi ahamiyatini asoslab beradi. Ushbu qarashlar sanogen refleksiyaning psixologik mexanizmlarini tushuntirishda muhim nazariy manba hisoblanadi.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning shaxs rivojlanishiga ta'siri pedagogika fanida alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida qaraladi. V.A. Slastyonin va V.I. Andreyev oliy ta'lim tizimida auditoriyadan tashqari faoliyat talabalarning ijtimoiy faolligi, kommunikativ kompetensiyasi va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, auditoriyadan tashqari faoliyat talabaning nazariy bilimlarini amaliy tajriba bilan bog'lash imkonini yaratadi.

Xorijiy tadqiqotchilar J. Mezirow, L. Finlay va F.A.J. Korthagen refleksiv ta'lim va refleksiv amaliyotning nazariy asoslarini ishlab chiqqanlar. Ularning ilmiy ishlarida refleksiya shaxsning tajribalarini qayta ko'rib chiqish, yangi bilimlarni shakllantirish va kasbiy faoliyatni takomillashtirishning muhim omili sifatida talqin etiladi.

Ijtimoiy ish nazariyasiga oid tadqiqotlarda M. Payne va N. Thompson ijtimoiy ish mutaxassisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda refleksiv faoliyat, emotsional barqarorlik va amaliy tajribaning ahamiyatini asoslab berganlar. Ularning ilmiy qarashlari bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi imkoniyatlarini, refleksiv kompetensiyalar hamda sanogen tafakkurning nazariy asoslarini yoritgan bo'lsa-da, bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyani rivojlantirishda auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning peda-

gogik imkoniyatlari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Mazkur tadqiqotning o'ziga xosligi aynan auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyaning rivojlantirishdagi o'rni, mexanizmlari va pedagogik shart-sharoitlarini kompleks tarzda asoslashga qaratilganligi bilan belgilanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyaning rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, uning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, reflektiv ta'lim konsepsiyasi hamda sanogen tafakkur nazariyalari tashkil etdi.

Tadqiqot jarayonida sanogen refleksiya, reflektiv kompetensiya, auditoriyadan tashqari faoliyat va bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy tayyorgarligiga oid ilmiy manbalar tizimli ravishda tahlil qilindi. Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning pedagogik imkoniyatlari va ularning reflektiv rivojlanishga ta'siri o'rganildi.

Tadqiqot maqsadiga erishish uchun quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1. Nazariy tahlil metodi

Pedagogika, psixologiya va ijtimoiy ish sohalariga oid ilmiy manbalar tahlil qilinib, sanogen refleksiya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning mazmun-mohiyati aniqlandi.

2. Qiyosiy tahlil metodi

Talabalarning reflektiv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan turli pedagogik texnologiyalar va auditoriyadan tashqari faoliyat shakllari o'zaro taqqoslandi.

3. Tizimli yondashuv

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar sanogen refleksiyaning rivojlantirishga xizmat qiluvchi yaxlit pedagogik tizim sifatida o'rganildi.

4. Modellashtirish metodi

Sanogen refleksiyaning rivojlantirishga qaratilgan auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning pedagogik modeli ishlab chiqildi va uning tarkibiy elementlari tavsiflandi.

5. Interpretatsiya metodi

Olingan natijalar pedagogik nuqtai nazardan sharhlanib, auditoriyadan tashqari faoliyatning reflektiv rivojlanishga ta'sir mexanizmlari asoslab berildi.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning asosiy turlari

Tadqiqot davomida sanogen refleksiyaning rivojlantirish nuqtai nazaridan quyidagi mashg'ulot turlari alohida ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi:

1. Volontyorlik faoliyati

Volontyorlik faoliyati talabalarni real ijtimoiy muammolar bilan yuzlashtirib, ularda hamdardlik, mas'uliyat va reflektiv tahlil ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Psixologik treninglar

Treninglar talabalarning o'z hissiyotlarini anglash, emotsional holatini boshqarish va o'zaro muloqot ko'nikmalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

3. Debatlar va munozaralar

Debatlar tanqidiy fikrlash, o'z pozitsiyasini asoslash va boshqalarning fikrlarini tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

4. Reflektiv seminarlar

Reflektiv seminarlar davomida talabalar o'z tajribalari va kasbiy kuzatuvlarini muhokama qilish orqali reflektiv tafakkurlarini rivojlantiradilar.

5. Ijtimoiy loyihalar

Ijtimoiy loyihalar talabalarning mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishga xizmat qiladi.

6. Ijodiy faoliyat

Turli ijodiy tadbirlar, esse yozish, taqdimotlar tayyorlash va sahna ko'rinishlari talabalarni o'z ichki kechinmalarini tahlil qilishga undaydi.

Sanogen refleksiyaning baholash mezonlari

Tahlillar asosida sanogen refleksiyaning rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun quyidagi mezonlar belgilandi:

- refleksiv tafakkurning rivojlanganligi;
- emotsional o'zini boshqarish darajasi;
- o'z-o'zini baholash qobiliyati;
- tanqidiy fikrlash ko'nikmalari;
- kasbiy o'zini anglash darajasi;
- ijtimoiy faollik; psixologik barqarorlik;
- konstruktiv qaror qabul qilish qobiliyati.

Mazkur mezonlar auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiya ta'sirini baholash imkonini beradi.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning pedagogik imkoniyatlari

Tadqiqot natijasida auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning quyidagi pedagogik imkoniyatlari aniqlandi:

- refleksiv faoliyatni faollashtirish;
- emotsional intellektni rivojlantirish;
- kasbiy motivatsiyani kuchaytirish;
- ijtimoiy tajribani boyitish;
- kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish;
- stressga bardoshlilikni oshirish;
- kasbiy o'zini anglashni shakllantirish;
- sanogen tafakkurni rivojlantirish.

Mazkur imkoniyatlar sanogen refleksiyaning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar sifatida baholandi.

Tadqiqotning konseptual asosi

Tadqiqotda sanogen refleksiya bo'lajak ijtimoiy ish xodimining psixologik salomatligini saqlash va kasbiy faoliyatini konstruktiv tahlil qilishga xizmat qiluvchi refleksiv faoliyat turi sifatida qaraldi.

Shunga muvofiq, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar quyidagi refleksiv jarayonlarni faollashtiruvchi vosita sifatida tavsiflandi:

- o'z-o'zini anglash;
- o'z faoliyatini baholash;
- emotsional tajribalarni qayta ishlash;
- kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish;
- ijtimoiy tajribani umumlashtirish;
- konstruktiv xulosa chiqarish.

Natijada auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar sanogen refleksiyaning rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi sifatida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyaning rivojlantirishdagi o'rni

Tadqiqot natijalari auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyaning rivojlantirishning muhim pedagogik vositalaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Auditoriya mashg'ulotlarida talabalar asosan nazariy bilimlarni o'zlashtirsalar, auditoriyadan tashqari faoliyat jarayonida ular o'z bilimlarini amaliyot bilan bog'lash, shaxsiy tajribalarini tahlil qilish va kasbiy faoliyatga oid vaziyatlarni mustaqil baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Sanogen refleksiya insonning hissiy kechinmalarini anglash, salbiy emotsional tajribalarni konstruktiv qayta ishlash va psixologik barqarorlikni saqlashga xizmat qiluvchi refleksiv faoliyat shaklidir. Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar esa aynan mana shu jarayonlarni tabiiy ravishda faollashtiruvchi pedagogik muhitni yaratadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, auditoriyadan tashqari faoliyatda talabalar o'zlarini erkinroq namoyon etadilar, muloqotga faol kirishadilar va shaxsiy tajribalarini boshqalar bilan bo'lishishga moyil bo'ladilar. Bu esa refleksiv jarayonlarning chuqurlashishiga xizmat qiladi.

Sanogen refleksiyaning rivojlantirishning pedagogik modeli

Tadqiqot davomida auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar asosida sanogen refleksiyaning rivojlantirishning pedagogik modeli ishlab chiqildi.

Mazkur model quyidagi tarkibiy bloklardan tashkil topadi:

1. Maqsadli blok

Modelning asosiy maqsadi bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyaning rivojlantirish orqali ularning kasbiy kompetentligini va psixologik barqarorligini oshirishdan iborat.

Maqsadli blok quyidagilarni nazarda tutadi: refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirish; emotsional o'zini boshqarishni shakllantirish; kasbiy o'zini anglashni kuchaytirish; sanogen tafakkurni rivojlantirish.

2. Mazmuniy blok

Mazmuniy blok auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning mazmunini belgilaydi.

U quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: ijtimoiy faoliyat; psixologik rivojlanish; refleksiv treninglar; kasbiy yo'naltirilgan loyihalar; shaxsiy rivojlanish dasturlari.

3. Faoliyat bloki

Faoliyat bloki talabalarning amaliy faoliyatini tashkil etishga qaratilgan.

Mazkur blok doirasida quyidagi faoliyat shakllari qo'llaniladi: volontyorlik faoliyati; ijtimoiy aksiyalar; debatlar; psixologik treninglar; refleksiv seminarlar; kasbiy uchrashuvlar; davra suhbatlari; ijtimoiy loyihalar.

4. Natijaviy blok

Mazkur blok sanogen refleksiyaning rivojlanganlik darajasini aks ettiradi.

Natijalar quyidagi ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi: refleksiv tafakkurning rivojlanishi; emotsional barqarorlik; kasbiy o'zini anglash; tanqidiy fikrlash; ijtimoiy faollik; konstruktiv xulq-atvor.

Volontyorlik faoliyatining sanogen refleksiyaning ta'siri

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning eng samarali shakllaridan biri volontyorlik faoliyati hisoblanadi.

Volontyorlik jarayonida talabalar: turli yoshdagi va ijtimoiy qatlamdagi insonlar bilan ishlaydi; real ijtimoiy muammolarni kuzatadi; insoniy qadriyatlarini chuqurroq anglaydi; o'z hissiyotlarini nazorat qilishni o'rganadi.

Bunday faoliyat talabalarning empatiya darajasini oshirib, refleksiv tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Volontyorlik faoliyati davomida talabalar duch kelgan vaziyatlarni qayta tahlil qilish orqali o'z kasbiy pozitsiyalarini shakllantiradilar. Bu esa sanogen refleksiyaning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Psixologik treninglarning imkoniyatlari

Psixologik treninglar auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyaning rivojlantirishdagi eng samarali shakllaridan biri sifatida tavsiflandi.

Treninglar davomida talabalar: o'z hissiyotlarini aniqlash; emotsional holatlarni boshqarish; konfliktlarni konstruktiv hal etish; stressli vaziyatlarni tahlil qilish; o'zaro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mazkur jarayonlar refleksiv faoliyatning faollashuviga va sanogen tafakkurning shakllanishiga olib keladi.

Debat va munozaralarning reflektiv ahamiyati

Debatlar va munozaralar talabalarni o'z fikrlarini asoslashga, boshqalarning nuqtai nazarini tushunishga va o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishga undaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, muntazam debatlarida ishtirok etuvchi talabalar: tanqidiy fikrlash; o'zini baholash; reflektiv tahlil; muloqot madaniyati bo'yicha yuqori natijalarni namoyon etadilar.

Munozaralar davomida yuzaga keladigan reflektiv vaziyatlar sanogen refleksiyaning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy loyihalarning pedagogik imkoniyatlari

Ijtimoiy loyihalar talabalarning mustaqil faoliyatini tashkil etuvchi muhim vosita hisoblanadi. Loyihalarni amalga oshirish jarayonida talabalar: maqsad qo'yish; faoliyatni rejalashtirish; muammolarni aniqlash; yechimlar ishlab chiqish; natijalarni baholash kabi bosqichlardan o'tadilar.

Mazkur jarayonlar reflektiv faoliyatning barcha elementlarini qamrab oladi va sanogen refleksiyaning rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Sanogen refleksiyaning rivojlantirishning bosqichlari

Tadqiqot natijasida auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar orqali sanogen refleksiyaning rivojlantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi aniqlandi:

1-bosqich. Motivatsion bosqich

Talabalarda reflektiv faoliyatga qiziqish va ichki ehtiyoj shakllantiriladi.

2-bosqich. Anglash bosqichi

Talabalar o'z hissiyotlari, tajribalari va faoliyat natijalarini tahlil qilishni o'rganadilar.

3-bosqich. Reflektiv-amaliy bosqich

Olingan bilimlar amaliy faoliyatda qo'llaniladi va reflektiv ko'nikmalar mustahkamlanadi.

4-bosqich. Barqarorlashuv bosqichi

Sanogen refleksiya shaxsning barqaror kasbiy sifati sifatida shakllanadi.

Tadqiqot natijalari auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyaning rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi ekanligini tasdiqladi. Mazkur faoliyat shakllari talabalarning: reflektiv tafakkurini; emotsional intellektini; kasbiy o'zini anglashini; psixologik barqarorligini; kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog'lashga imkon yaratadi. Bu esa kelajakdagi ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Olingan natijalar auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni oliy ta'lim muassasalarida tizimli ravishda tashkil etish va ularni sanogen refleksiyaning rivojlantirishga yo'naltirish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarida sanogen refleksiyaning rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlarini nazariy jihatdan tahlil qilishga bag'ishlandi. O'tkazilgan ilmiy tahlillar auditoriyadan tashqari faoliyat turlari talabalarning reflektiv kompetensiyalari, emotsional intellekti, kasbiy o'zini anglash darajasi va psixologik barqarorligini rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida sanogen refleksiya shaxsning salbiy emotsional holatlarni konstruktiv qayta ishlash, o'z hissiy tajribalarini tahlil qilish, kasbiy faoliyat natijalarini baholash hamda psixologik salomatlikni saqlashga xizmat qiluvchi reflektiv mexanizm sifatida asoslandi. Aniqlanishicha, sanogen refleksiya bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy muvaffaqiyati va kasbiy moslashuvining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijasida auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar asosida sanogen refleksiyaning rivojlantirishning pedagogik modeli ishlab chiqildi. Mazkur model maqsadli, mazmuniy, faoliyat va natijaviy bloklardan iborat yaxlit tizim sifatida tavsiflandi. Modelning o'ziga xos jihati shundaki, u talabalarning nazariy tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning shaxsiy rivojlanishi va kasbiy refleksiyaning ham qamrab oladi.

Tadqiqot davomida volontyorlik faoliyati, psixologik treninglar, debatlar, reflektiv seminarlar va ijtimoiy loyihalar sanogen refleksiyaning rivojlantirishning eng samarali shakllari sifatida baholandi. Ayniqsa, volontyorlik faoliyati va ijtimoiy loyihalar talabalarning real ijtimoiy muammolar bilan ishlash tajribasini boyitishi, o'z hissiyotlarini nazorat qilishi hamda kasbiy pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Shuningdek, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar orqali sanogen refleksiyanı rivojlantirishning motivatsion, anglash, refleksiv-amaliy va barqarorlashuv bosqichlaridan iborat mexanizmi ishlab chiqildi. Mazkur bosqichlar refleksiv kompetensiyalarning bosqichma-bosqich shakllanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Орлов Ю.М. Оздоровляющее (саногенное) мышление. – Москва: Слайдинг, 2006. – 96 с.
2. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – Москва: Просвещение, 1991. – 287 с.
3. Карпов А.В. Психология рефлексии. – Москва: Институт психологии РАН, 2011. – 512 с.
4. Слостёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – Москва: Академия, 2013. – 608 с.
5. Сериков В.В. Образование и личность. – Москва: Логос, 1999. – 272 с.
6. Митина Л.М. Психология профессионального развития личности. – Москва: Флинта, 2002. – 240 с.
7. Маркова А.К. Психология профессионализма. – Москва: Международный гуманитарный фонд “Знание”, 1996. – 308 с.
8. Хуторской А.В. Современная дидактика. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 544 с.
9. Бодалев А.А. Личность и общение. – Москва: Международная педагогическая академия, 1995. – 328 с.
10. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. – Казань: Центр инновационных технологий, 2013. – 500 с.
11. Goleman D. Emotional Intelligence. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 p.
12. Mezirow J. Transformative Learning: Theory to Practice // New Directions for Adult and Continuing Education. – 1997. – Vol. 74. – P. 5–12.
13. Finlay L. Reflecting on Reflective Practice // Practice-Based Professional Learning Centre. – 2008. – No. 52. – P. 1–27.
14. Korthagen F.A.J. Reflection and Teacher Development // Teaching and Teacher Education. – 2001. – Vol. 17. – No. 1. – P. 51–71.
15. Payne M. Modern Social Work Theory. – 4th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – 464 p.
16. Thompson N. Understanding Social Work. – London: Palgrave Macmillan, 2015. – 288 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.